

ЗАСТОСУВАННЯ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ В СТВОРЕННІ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ ХУДОЖНІХ ЗБІРОК ВІРШІВ

Герцій Олександра ¹ [0009-0000-0496-2096], Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ Студентка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, sasha.mulyavka@gmail.com

² Викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, kurator.design@gmail.com

Анотація. У тезах розглянуто основні підходи до застосування дизайн-мислення як інструменту для вирішення складних завдань у творчих, бізнесових та соціальних сферах. Описано принципи дизайн-мислення, його ключові етапи (емпатія, визначення проблеми, генерація ідей, прототипування, тестування) та їх вплив на створення інноваційних рішень. Особлива увага приділяється ролі емпатії та креативності в процесі, а також взаємодії між членами команди та користувачами. Досліджено приклади успішного застосування методології дизайн-мислення на практиці в різних сферах: бізнесі, освіті, та соціальних проєктах. Підкреслено, що дизайн-мислення сприяє глибшому розумінню потреб користувачів та створює передумови для інноваційного мислення. Стаття також висвітлює перспективи та виклики, пов'язані з інтеграцією дизайн-мислення в організаційні процеси, зокрема питання ефективності, масштабованості та впровадження культури експериментування в умовах швидкозмінного середовища.

Ключові слова: дизайн-мислення, емпатія, інновації, творчий процес, прототипування.

Вступ. Творчий процес створення ілюстрацій до художніх збірок є складним взаємозв'язком літератури та візуального мистецтва. Дизайнер, виступаючи як медіатор між текстом і читачем, здійснює глибоке занурення у поетичний світ, аналізуючи не лише сюжетні лінії, а й прихований підтекст, символіку та емоційний настрій твору. Це дозволяє йому виявити глибинні шари тексту і трансформувати їх у візуальні образи, які не просто ілюструють, а доповнюють і розширюють сприйняття читача.

Дизайн-мислення як методологія проєктування, що орієнтована на людину та

орієнтована на рішення, стає незамінним інструментом у цій творчій співпраці. Воно дозволяє дизайнеру систематично досліджувати потреби читача, аналізувати контекст твору та генерувати інноваційні ідеї для візуального втілення поетичних образів. Застосування методів дизайн-мислення, таких як емпатія, визначення проблем, генерація ідей, прототипування та тестування, дозволяє створювати ілюстрації, які не тільки естетично привабливі, але й ефективно передають зміст та емоції тексту.

Таким чином, практичне застосування методів дизайн-мислення в ілюструванні поезії підтверджується численними дослідженнями. Зокрема, О. Поліщук підкреслює роль дизайн-мислення в трансформації навколишнього світу (Поліщук, 2005), К. Дорст акцентує увагу на його адаптивності (Dorst, 2011), а П. Мікелі та його співавтори пропонують детальний огляд концепції та напрямків подальших досліджень (Micheli et al., 2018).

Мета публікації полягає у вивченні методологічних підходів дизайн-мислення, що дозволяють дизайнерам створювати візуальні інтерпретації поетичних творів.

Ілюстрація, що включає такі елементи, як малюнок, гравюра, фотографія, репродукція, карта або схема, є візуальним компонентом, який допомагає пояснити або доповнити текст видання, посилюючи його сприйняття й додаючи емоційне забарвлення, а також може стати інтерпретацією тексту з точки зору ілюстратора (Ковальчук, 2014). У контексті художніх збірок віршів ілюстрації набувають статусу витворів мистецтва, одночасно залишаючись органічною частиною художнього оформлення книги. Вони виконують інформаційну, емоційно-психологічну та естетичну функції, сприяючи збагаченню емоційного сприйняття тексту та полегшуючи запам'ятовування прочитаного (Ковальчук, 2014; Савченко, 2021).

Сучасне дизайн-мислення створює методологічну основу, що сприяє ефективній організації візуальних компонентів, забезпечуючи їхню взаємодію і цільову ефективність (IDEO, 2021). Застосування принципів дизайн-мислення до процесу ілюстрування поетичної книги створює нові можливості для творчого самовираження та покращує здатність художника візуалізувати образи вірша та komponувати його візуальні елементи. Такий підхід не лише поглиблює сприйняття віршованих творів, але й додає емоційно збагачені та інноваційні елементи у візуальне оформлення, роблячи його цілісним і вражаючим (Adobe, 2023).

Опис літературного твору-складний процес, в якому поєднуються мистецтво, технології і сам літературний контент. Використання цифрового мистецтва, комп'ютерної графіки і спеціальних програм дозволяє художникам втілювати свої ідеї з високою точністю і деталізацією. Вручну це може бути складно або дорого коштувати (Савченко, 2021).

Основні етапи дизайнерського мислення, такі як аналіз, генерація ідей та

створення прототипів, відіграють важливу роль у створенні візуальних інтерпретацій текстів, особливо віршів. Цей метод забезпечує зосередженість на потребах користувача, допомагаючи розробляти інноваційні рішення, що є важливими в графічному дизайні та веб-дизайні для передачі змісту через візуальні елементи та структуру, яка є зручною у використанні. Використання дизайн-мислення у UI/UX-дизайні сприяє створенню продуктів, орієнтованих на вирішення проблем користувачів (Дизайн-мислення, 2021).

Науковці виявляли інтерес до дизайн-мислення як до підходу, що дозволяє структурувати процеси розробки, інтегруючи наукові методи у дизайн. Цей підхід почав формуватися ще у 1960-х, коли Бакмінстер Фуллер запровадив концепцію «синергетики» і став одним із перших, хто створив міждисциплінарні групи для роботи над дизайн-проектами (Ковальчук, 2014). Ідея міждисциплінарності стала основою для розвитку сучасного дизайн-мислення.

У 1971 році Віктор Папанек у книзі «Дизайн для реального світу» наголосив, що якісний дизайн неможливий без проведення антропологічних досліджень. Його праця стала основою для скандинавського кооперативного дизайну, зокрема вплинула на екологічно орієнтовану політику ІКЕА (Schön, 1995). У свою чергу, професор Оксфорду Брайан Лоусон, досліджуючи відмінності між науковцями та дизайнерами, довів, що вчені фокусуються на проблемі, тоді як дизайнери — на пошуку рішення, що є ключовим аспектом дизайн-мислення (IDEO, 2021).

Дизайн-мислення як підхід до інновацій було вперше інтегровано в бізнес-модель компанії Apple. Стів Джобс, засновник компанії, наголошував, що дизайн – це не лише зовнішні риси продукту, але і його практична функціональність. Він розглядав дизайн-мислення як основоположну методологію для створення інноваційних продуктів, що стало передумовою для трансформації персонального комп'ютера з абстрактної ідеї 1970-х у повсякденний пристрій упродовж наступних трьох десятиліть (Design Thinking, 2024).

Заснування IDEO у Каліфорнії стало ключовим етапом у становленні дизайн-мислення. Британський дизайнер Майк Ньютол, професор Девід Келлі та Білл Могрідж, відомий як творець першого ноутбука, доклали значних зусиль для популяризації цього підходу, який став рушійною силою інновацій у багатьох сферах. IDEO розробила методологію дизайн-мислення, спираючись на теоретичні концепції та аналіз реальних випадків, створюючи тим самим платформу для широкого впровадження цього підходу в практику. Відомий популяризатор дизайн-мислення для недизайнерів Тім Браун, нинішній виконавчий директор IDEO, також сприяв його розповсюдженню (IDEO, 2024).

Дизайн-мислення стало не лише інструментом для вирішення проблем, але й способом переосмислення підходу до життя та самоідентифікації, що сприяє

розробці "Я-концепції". Це клієнт-орієнтований, мультидисциплінарний метод, що спирається на спостереження, емпатію та рефлексію, дозволяючи людині розглядати світ і проблеми під новим кутом зору (Schön, 1995).

Дизайнерське мислення, орієнтоване на людину та емпатію, дозволяє дизайнерам адаптувати ідеї та концепції ілюстрацій, щоб доповнити, підсилити і навіть розширити значення тексту, створюючи загальне емоційне враження від колекції (Dorst, 2011).

Емпатія, яка є невід'ємною частиною дизайн-мислення, дозволяє дизайнеру поглибити розуміння поетичного тексту. Фреймінг, у свою чергу, допомагає перевести це розуміння у візуальний образ. Таким чином, дизайнер може створити ілюстрації, які не просто ілюструють текст, а й передають його емоційний заряд та глибину (Dorst, 2011).

Фреймінг, або формування контексту, дозволяє дизайнерам створювати осмислені рішення, концентруючись на ключових аспектах своєї роботи, тому у випадку з ілюстраціями, що становлять основу дизайн-мислення, фреймінг допомагає встановити зв'язок між текстом і візуальним чином і визначити напрямок інтерпретації. Дизайнер аналізує зміст, стиль, емоційне забарвлення та культурний контекст поезії, щоб створити цілісну та відповідну ілюстрацію. Наприклад, у романтичній поемі можна використовувати пастельні тони та природні елементи, щоб передати ніжність та меланхолію.

Дизайнер може описати подію в термінах ліричних героїв або дати узагальнене бачення твору. Це дозволяє створювати різні інтерпретації одного і того ж тексту. Визначення мети ілюстрації допомагає дизайнеру зосередитися на певних аспектах вірша. Наприклад, контрастні кольори і динамічні композиції можуть бути використані для підкреслення емоційної напруги. Візуальна метафора є потужним інструментом обрамлення, і, описуючи вірші про самотність, дизайнери можуть використовувати образ самотньої людини на безлюдному острові.

Розглянемо вірш Тараса Шевченка «Заповіт». Дизайнер повинен підібрати рамку, яка відображає: контекст - історичний період, український фольклор, національну ідентичність; перспективу - погляд поета на душу поета, який мріє про національну свободу; мету - передати тугу, надію і боротьбу, виражені у вірші; візуальну метафору - могилу на горі як символ пам'яті, річку Дніпро як символ України, Вибір кадрів відображає взаємодію з текстом - ілюстрація уривків з поеми, таких як зображення могил та весняних квітів.

Як демонструє вірш Шевченка, встановлення контексту, визначення мети та використання обрамлення для вибору візуальної метафори - це лише перші кроки в процесі створення ілюстрації. Згодом, застосовуючи принципи дизайн-мислення, дизайнери можуть глибше зрозуміти текст, згенерувати низку ідей та створити прототипи, що відповідають поставленому завданню. Таким чином, фреймінг стає відправною точкою для подальшої творчої роботи.

Процеси емпатії, генерування ідей, створення прототипів і тестування, які є ключовими етапами дизайн-мислення, сприяють глибшому розумінню поетичних текстів та їх візуальній інтерпретації (IDEO, 2021). Емпатія, зокрема, дозволяє ілюстратору зрозуміти внутрішній світ персонажа й автора та посилює емоційний зв'язок з текстом. На етапі генерації ідеї створюються різноманітні образи, які дозволяють поетові візуалізувати тему та настрій вірша. Наприклад, у вірші про пошук ідентичності на етапі генерації ідеї можуть з'явитися різні версії символічних образів, таких як дороги та компаси. Прототипи ілюстрацій можуть бути створені та протестовані, щоб перевірити, наскільки точно вони відповідають авторському задуму, і можуть бути доопрацьовані для покращення візуального сприйняття тексту.

За словами К. Дорста, дизайн-мислення характеризується адаптивністю до складних завдань (Dorst, 2011). Ця гнучкість дозволяє створювати унікальні ілюстрації до окремих творів, зберігаючи при цьому цілісність концепції видання. Наприклад, ілюстрації до поетичних збірок можуть варіюватися від експресивних зображень до мінімалістичних, залежно від стилю кожного тексту. О. Поліщук та інші дослідники наголошують на емоційній складовій дизайн-мислення, яка набуває особливого значення при роботі з літературою (Поліщук, 2005; Ковальчук, 2014). Емоційний підхід дозволяє дизайнерам передати настрій вірша, створюючи ілюстрації, які не лише доповнюють його зміст, а й посилюють емоційний вплив, наприклад, використовуючи приглушені кольори для передачі відчуття меланхолії.

Завдяки сучасним технологіям дизайнери можуть поєднувати традиційні та цифрові методи, щоб глибше розкрити тему (Савченко, 2021). Наприклад, змішана графіка поєднує ручну роботу та цифрові ефекти для створення складних зображень, які передають суть вірша, але відповідають сучасним мистецьким тенденціям.

Таким чином, застосування дизайн-мислення до створення ілюстрацій до поетичних збірок значно розширює можливості художника передати зміст та емоцію твору. Згідно з низкою досліджень, фреймінг є основним методологічним інструментом, що дозволяє дизайнерам встановити чіткий зв'язок між текстом і візуальними образами. Основні етапи дизайн-мислення - емпатія, ідея, прототипування та тестування - сприяють ефективній організації творчого процесу та роблять ілюстрацію глибоко змістовною, емоційно насиченою та естетично досконалою. Інтеграція традиційних і цифрових технологій забезпечує сучасний підхід до графічного дизайну літературних видань, поєднуючи інновації з художнім баченням. У такий спосіб дизайн-мислення не лише посилює взаємодію між літературою та візуальним мистецтвом, а й надає дизайнерам методологічні інструменти для створення ілюстрацій, що відповідають потребам сучасного читача, заохочуючи до глибшого розуміння та запам'ятовування поетичних образів.

Літературні джерела

1. Дизайн-мислення. Практичний путівник з реальними прикладами. URL : <https://galaktica.io/blog/shcho-take-dyzayn-myslennya>
2. Ковальчук, Т. І. (2014). Ілюстрація. URL : <https://ube.nlu.org.ua/article/Ілюстрація>
3. Ознайомчий посібник з дизайн-мислення. URL : <https://www.adobe.com/ua/creativecloud/design/discover/design-thinking.html>
4. Савченко, Т. (2021). Роль ілюстрації в сприйнятті поезії: сучасні підходи. *Літературознавчі праці*, 110-115.
5. Brown, B. (2012). *Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead*. New York: Gothem Books.
6. IDEO (global design company). URL : <https://www.ideo.com/eu/>
7. Schön, D. (1995). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
8. Поліщук, О. П. (2005). Дизайн-мислення: художньо-проектний елемент у творчості і культурі. *Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць*, (3), 103-109. URL : <http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/8723>
9. Dorst, K. (2011). The core of ‘design thinking’ and its application. *Design Studies*, 32(6), 521-532. DOI : 10.1016/j.destud.2011.07.006